
ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРЭСНОВОДНЫХ БИОЦЕНОЗАХ

EFFECTS OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE IN THE FRESHWATER BIOCENOSES

Е.А. Пряхин, Н.И. Атаманюк, А.А. Перетыкин, С.С. Андреев,
Е.В. Стяжкина, И.А. Шапошникова, Н.А. Обвинцева, М.В. Тюхай,
Н.И. Могильникова, Е.А. Шишкина, Г.А.Тряпицына
ФГБУН «Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр
медицинской биофизики ФМБА России», г. Челябинск,
pryakhin@yandex.ru

Ключевые слова: пресноводные экосистемы, биоценозы, радиационное воздействие, видовое разнообразие, эффекты

В настоящее время в системе радиационной защиты окружающей среды используется концепция референтных видов растений и животных (RAPs), которая является некоторым аналогом системы радиационной защиты человека (ICRP, 2008). Схема радиологической защиты с использованием RAPs аналогична схеме радиационной защиты для человека, но в то время как последняя направлена на защиту отдельных особей, защита нечеловеческой биоты направлена на защиту популяции (воспроизводство в течение жизни, соотношение полов, плодовитость и общая численность), а не отдельных особей. Концепция радиационной защиты окружающей среды с использованием RAPs критикуется со стороны экосистемного подхода, поскольку она не учитывает непрямые эффекты радиационного воздействия, сложные биотические взаимоотношения между популяциями и сообществами в биоценозах, неаддитивные реакции популяций и сообществ при комбинированном воздействии радиации и других антропогенных факторов и естественных факторов окружающей среды (Bréchignac et al., 2016; Rhodes et al., 2020). Решение этой проблемы возможно при изучении реакции биоценозов на антропогенное воздействие в радиоактивно-загрязненных природных экосистемах. Одной из уникальных таких возможностей дает изучение биоценозов радиоактивно-загрязненных водоемов ПО «Маяк».

Объектами исследования были радиоактивно-загрязненные водоемы ПО «Маяк» (В-11, В-10, В-4, В-3, В-17, В-9), а также водоемы-сравнения – Шершневское водохранилище и оз. Курлады, расположенные в Челябинской области, с фоновым уровнем радиоактивного загрязнения. На основе определения содержания радионуклидов в абиотических и биотических компонентах исследуемых экосистем были рассчитаны мощности доз для основных экологических групп гидробионтов. Рассчитаны мощности доз на костную систему и головную часть почки у плотвы (*Rutilus rutilus* L.), а также на эмбрионы чайки серебристой (*Larus argentatus* Pontoppidan, 1763).

На субклеточном уровне организации биологических систем выявлено повышение уровня повреждений ДНК, регистрируемое методом ДНК-комет, повышение частоты эритроцитов с микроядрами у плотвы. На клеточном

уровне выявлено дозозависимое повышение частоты эритроцитов с аномалиями ядра, в том числе с признаками пикноза ядер, компенсаторное повышение числе кроветворных клеток в головной части почек у плотвы. При анализе биохимических показателей выявлено снижение уровня глюкозы в периферической крови плотвы из водоема В-4. У чайки, обитающей на водоеме В-11, выявлено изменение окраски яиц, которое можно интерпретировать как адаптивное повышение уровня антиоксидантов по сравнению с птицами, обитающими на оз. Курлады.

В ходе исследований состояния экосистем исследуемых водоемов на уровне сообществ было выявлено, что по видовому разнообразию фитопланктон в водохранилищах В-11 и В-10 не отличался от фитоценоза водоема-сравнения – Шершневого водохранилища. В других группах гидробионтов отмечено уменьшение численности идентифицированных видов водных животных (Pryakhin et al., 2016). При сравнении численности видов в разных группах гидробионтов обращает на себя внимание полное отсутствие живородящих двустворчатых моллюсков и брюхоногих моллюсков в водоемах В-10, В-4, В-3, В-17 и В-9, в то время как в водохранилище В-11 с уровнем радиационного воздействия 7 мГр/сут. число видов живородящих брюхоногих моллюсков сократилось в два раза, а количество видов живородящих двустворчатых моллюсков (6 мГр/сут.) сократилось в 10 раз по сравнению с аналогичными показателями в водоеме-сравнения. Наиболее чувствительными к действию хронического радиационного воздействия среди всех водных обитателей являются пелофильные двустворчатые моллюски семейства Sphaeriidae, а также брюхоногие жабродышащие моллюски (Gastropoda – Caenogastropoda), у которых жизненный цикл связан с донными отложениями. Среди пелофильных моллюсков наиболее чувствительными к действию хронического радиационного воздействия являются живородящие двустворчатые моллюски, что позволяет их определить как критическую группу гидробионтов в радиоактивно-загрязненных пресноводных экосистемах, несмотря на их высокую устойчивость к острому радиационному воздействию.

Список литературы

1. ICRP Publication 108. Environmental Protection – the Concept and Use of Reference Animals and Plants. Ann. ICRP. 2008. V. 38. № 4–6. 242 p.
2. Bréchnignac F., Oughton D., Mays C. et al. Addressing ecological effects of radiation on populations and ecosystems to improve protection of the environment against radiation: Agreed statements from a Consensus Symposium // J. Environ. Radioact. 2016. V. 158–159. P. 21–29.
3. Pryakhin E.A., Mokrov Y.G., Tryapitsina G.A. et al. Characterization of biocenoses in the storage reservoirs of liquid radioactive wastes of Mayak PA. Initial descriptive report // J. Environ. Radioact. 2016. V. 151. Part 2. P. 449–460.
4. Rhodes O.E. Jr., Bréchnignac F., Bradshaw C. et al. Integration of ecosystem science into radioecology: A consensus perspective // Science of the Total Environment. 2020. V. 740. Art. 140031.

DOI:10.5281/zenodo.17058986

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156